

Rompiendo paradigmas en la participación de las mujeres en la educación y formación técnica y profesional

Ana Perera ⁽¹⁾

Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista
Orcid: 0009-0005-4715-1062
anamilavis@gmail.com
Caracas-Venezuela

Jesús Hernández ⁽²⁾

*Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista*
Orcid:0009-0005-3524-3031
jesushaguil@gmail.com
Caracas-Venezuela

Fecha de recepción: 25/10/2025
Fecha de aceptación: 04/11/2025

Resumen

La participación de las mujeres en la educación y formación técnica y profesional (EFTP) en Venezuela es un tema complejo y multifacético. Se han logrado avances significativos, pero aún queda trabajo por hacer para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena participación de las mujeres en este ámbito; en este sentido, promover la igualdad de género en el mercado laboral, la utilización del lenguaje inclusivo y fortalecer la EFTP

1. Profa Educación Comercial, Maestrante Unesr Comunidad de Aprendizaje Luisa Cáceres de Arismendi, Convenio Inces - Unesr. Trabajadora Inces en la Coordinación Nacional Mujer Inces Productiva.

2. Doctor en Gestión para la Creación Intelectual (Unesr); Especialista en Gerencia de Procesos Educativos (Unesr); Licenciado en Educación (UCV). Investigador del proyecto de Investigación – Acción: “Construyendo Juegos Didácticos para el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático” de la Alianza Inces – Fundacite. Investigador para la colección “Pistas para la Creación del Sistema de Formación Técnica y Profesional (Sftp) en Venezuela” auspiciada por el Inces. Co-Investigador de los proyectos de Investigación – Acción: “Democracia, Pedagogía y Participación Comunitaria”, “Construyendo Democracia desde la Acción Comunitaria” y “El Diagnóstico participativo, la formulación y reflexión de proyectos de acción en instituciones educativas” del programa de Estímulo a la Investigación (Fonacit - Unesr). Actualmente Gerente de Estudios Especiales y Proyectos. Gerente de Formación Productiva, Gerente General de Formación Profesional y Gerente de Formación Técnica Profesional en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

se constituyen en acciones necesarias para romper paradigmas y alcanzar este fin. En consecuencia, surge la pregunta: ¿El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), como legado del maestro Prieto Figueroa, desde su visión de educación inclusiva y de calidad, facilita la EFTP de las mujeres como un derecho fundamental? Prueba de esto, lo observamos en el aspecto amoroso como valor agregado de las mujeres con la promoción y puesta en práctica de principios y valores que humanizan su labor en la EFTP. La participación de la mujer no solo como ama de casa, sino como lideresa en sus comunidades, ha requerido de formarse y formar. Finalmente, encontramos que, el Inces fortalece la participación de las mujeres a través de la EFTP, como pilar social y moral en ocupaciones productivas no convencionales, brindando una oferta formativa inclusiva y de calidad que contribuye a la adquisición de herramientas necesarias para el empoderamiento y emancipación de las mujeres.

Palabras clave: Participación ; mujeres ; aportes humanistas ; empoderamiento ; emancipación

Breaking paradigms in women's participation in technical and vocational education and training

Abstract

Women's participation in Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Venezuela is a complex and multifaceted issue. While significant progress has been made, further work is required to ensure equal opportunities and the full integration of women in this field. In this regard, promoting gender equality in the labor market, the use of inclusive language, and strengthening TVET are necessary actions to break paradigms and achieve this goal. Consequently, the following question arises: Does the National Institute of Socialist Training and Education (INCES), as part of the legacy of the educator Luis Beltrán Prieto Figueroa and its vision of inclusive, quality education, facilitate women's access to TVET as a fundamental right? Evidence of this can be observed in the concept of "amor" (care/compassion) as an added value women bring, through the promotion and practice of principles and values that humanize their work in TVET. Women's participation, not only as homemakers but as leaders in their communities, has necessitated both learning and teaching. Finally, the study finds that the National Institute of Socialist Training and Education strengthens women's participation through TVET, serving as a social and moral pillar in non-traditional productive occupations. It does so by providing an inclusive and high-quality educational offering that contributes to the acquisition of necessary tools for women's empowerment and emancipation.

Keywords: Participation ; women ; humanistic contributions ; empowerment ; emancipation

Introducción

Visibilizar la participación de las mujeres en la educación y formación técnico y profesional (EFTP) representa un tema de gran trascendencia, especialmente en el contexto de igualdad de género y desarrollo económico productivo y diversificado. En este sentido, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), para el año 2024, expuso que, “la casa de la formación técnica profesional en Venezuela ha atendido a más de 250.000 féminas que solicitaron capacitación en el 2do vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer”, del mismo modo, menciona que, “es un acto de empoderamiento productivo para la mujer venezolana, informó que del millón cien cupos ofrecidos por la institución, el 59,5% son ocupados por mujeres” (Inces, 2024a), cifra que representa un porcentaje significativo de estudiantes mujeres incluidas e integradas a la EFTP en Venezuela; sin embargo, existen todavía algunas desigualdades en la elección de carreras y en la representación de las mujeres en áreas laborales tradicionalmente masculinas, tema que se aborda desde las perspectivas de algunos organismos vinculados a los aspectos de feminización.

Por otro lado, se reconoce que es realmente inspirador observar cómo las mujeres han ido transformando y enriqueciendo los campos de la EFTP, tradicionalmente dominados por hombres, cuyos espacios han experimentado una evolución significativa gracias a la creciente y decidida incursión femenina. Por esta razón, es necesario destacar y reflexionar sobre algunos aspectos del desempeño de las mujeres en la EFTP, espacio donde radica la importancia de visibilizar dicha actuación.

Además, se ha analizado cómo el rol de las mujeres, en aulas, talleres y laboratorios, ha desafiado estereotipos de género, cuestionado paradigmas tradicionales y, finalmente, ha roto esquemas, redefiniendo los roles para promover la igualdad, equidad y respeto, lo que ha resultado significativo, pues las mujeres tienden a concentrarse en especialidades tradicionales propias de su género, como servicios y comercio, y a ser menos representadas en sectores como la industria y la tecnología.

En consecuencia, es necesario explorar en dónde radica la importancia de la participación de la mujer en la EFTP, sobre todo en las evidencias de su humanización, el aspecto amoroso de las formaciones, actuación ante el trabajo y los valores, entre otros. Destacando que, la participación y el desempeño de las mujeres, en los últimos años, ha cobrado un impulso mayor, gracias al apoyo del Estado venezolano a través del Inces como legado del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y la visión de “Estado docente”, de educación inclusiva y de calidad que permite la formación de las mujeres como un derecho fundamental.

Situación de los derechos de la mujer

En principio, antes de adentrarnos en la realidad nacional es importante indicar datos de estudios sobre la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, o la Convención de Belém do Pará, que es más específica para la violencia) y su implementación o impacto en Venezuela, especialmente con porcentajes; del mismo modo, es imprescindible buscar informes de monitoreo, evaluaciones de impacto o análisis de la legislación y políticas públicas. Por otro lado, en algunos datos y observaciones relevantes de informes y organizaciones que monitorean la situación de los derechos de las mujeres en Venezuela, en relación con la CEDAW³, encontramos lo siguiente:

Observaciones generales y datos cualitativos importantes sobre los informes del Comité CEDAW de la ONU: El Comité de la CEDAW emite observaciones finales y recomendaciones a Venezuela periódicamente. Estos informes suelen señalar incumplimientos y áreas de preocupación donde el Estado venezolano no ha logrado eliminar la discriminación (CEDAW, 2023). Sin embargo, se debe señalar que, a pesar de estos datos, el Estado venezolano, ha tomado en consideración las recomendaciones en dichos informes, falta mucho, pero algo se ha hecho y se avanza en ese sentido.

Adicionalmente, continuando con el análisis de lo indicado en los informes, a menudo, critican la falta de datos oficiales desagregados por sexo. Por ejemplo: En un informe del Centro de Justicia y Paz⁴ (CEPAZ, 2023), sobre la revisión del noveno informe país de Venezuela ante el Comité CEDAW, señala que las expertas del Comité “realizaron cuestionamientos sobre los datos presentados por Venezuela”, lo que indica una deficiencia en la recolección y presentación de estadísticas por parte del Estado.

En este mismo informe se menciona que, el Comité CEDAW instó al Estado venezolano a “abordar las formas de discriminación que enfrentan las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, además de garantizar el acceso a la documentación de regularización, educación, salud, vivienda y empleo”. Aunque no son porcentajes directos de impacto, revelan áreas donde la discriminación persiste.

De la misma manera, ACNUR⁵ (2014), publica las “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Venezuela. CEDAW/C/VEN/CO/7-8”,

³ El Comité Cedaw es un órgano de las Naciones Unidas conformado por expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEPAZ, 2023).

⁴ La organización emergió con la misión crucial de cultivar un liderazgo por los derechos humanos, la justicia y la paz (CEPAZ, 2025).

⁵ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

donde se formulan recomendaciones detalladas sobre barreras para el acceso a la justicia, la necesidad de políticas judiciales que eliminen esas barreras, y la falta de recursos adecuados.

Por otro lado, en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil y académicas: Muchas organizaciones venezolanas monitorean el cumplimiento de la CEDAW y los derechos de las mujeres, ofreciendo informes que a veces incluyen porcentajes o estadísticas relacionadas con los problemas que la CEDAW busca erradicar.

Caso Venezuela

ONU Mujeres⁶ con sus siglas en inglés, UN Women, en su Informe sobre el examen de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en la República Bolivariana de Venezuela, para el 2024: Aunque es sobre Beijing, que complementa la CEDAW, incluye datos que reflejan el estado de los derechos de las mujeres, según este informe a tres décadas de la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) – hoja de ruta global para los derechos de las mujeres – Venezuela presenta un panorama contradictorio. Continúa, citando que, si bien existen marcos legales progresistas y programas sociales inclusivos, la crisis socioeconómica y la falta de datos oficiales transparentes dificultan evaluar impactos reales, dicho informe analiza críticamente los avances reportados en 2024, contrastándolos con la realidad de las mujeres venezolanas (UN Women, 2024).

Así mismo, datos reflejados en ese informe mencionan que, la Gran Misión Chamba Juvenil (GMCHJ): 1) Ha registrado 295.527 jóvenes, de los cuales 57% son mujeres, 2) Las mujeres representan el 79.2% (4.101.261 jefas de familia) de las personas beneficiadas de programas de protección social y, 3) En promedio, en el área de Salud las mujeres representan el 71% del personal; en Educación 74%; en Ciencias Sociales 62%, etc, como conclusiones sobre la disponibilidad de datos porcentuales.

Rompiendo estereotipos de género con la participación de las mujeres

La participación de las mujeres, no solo desafía estereotipos de género profundamente arraigados sino que también aporta una diversidad de perspectivas, habilidades y enfoques que son esenciales para la innovación y el progreso en cualquier sector técnico. En áreas como la ingeniería, la tecnología, la manufactura avanzada, la construcción. Se puede celebrar que cada vez vemos más mujeres dejando su huella y demostrando su talento.

⁶ ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo (ONU Mujeres, 2025).

Sin embargo, es necesario romper paradigmas caracterizados, por ejemplo, por la discriminación y acoso. En este sentido, organismos regionales como la CEPAL (2016), refiere que, las mujeres en el ámbito laboral y educativo pueden enfrentar acoso sexual y burlas, lo que dificulta su permanencia y éxito en la formación y en el mercado laboral. Por otro lado, Acevedo, *et al.* (2009), exponen que:

Las relaciones sociales de género se expresan en una distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, generando situaciones de tensión y violencia que afectan, fundamentalmente, a las mujeres. El hostigamiento laboral y el acoso sexual en el trabajo son expresión de la violencia de género muy extendida en los espacios laborales (p. 1).

Aun cuando, esto no ha sido impedimento para que ellas se atrevan a demostrar las capacidades que tienen y que no solo las enfrentan, sino que, se hacen respetar, con buenas prácticas.

Al mismo tiempo, es de resaltar que, en este campo se debe mencionar que se cuenta con *la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia* y sus reformas (Asamblea Nacional, 2021), en la misma se especifica, en el artículo 19, las 25 formas de violencia hacia la mujer, del mismo modo, en su artículo 18 expone que:

La violencia contra las mujeres a que se refiere esta Ley, comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.

Por otro lado, a pesar de la existencia de dicha ley persiste la falta o son limitadas las políticas y programas que promuevan la igualdad de género en la EFTP, así como la falta de espacios o unidades de equidad de género en algunas instituciones, esto impide el desarrollo de estrategias efectivas para abordar las desigualdades, producto del arraigado patriarcado que aún existe.

De la misma manera, es ineludible mencionar que la EFTP brinda a las mujeres la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos que les permiten acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y con mayores oportunidades de crecimiento profesional.

En consecuencia, tiene un impacto en la economía la mayor participación de las mujeres en la EFTP, contribuyendo al desarrollo económico productivo y diversificado al aumentar la productividad y la innovación. Además, unidas a otras mujeres pueden organizarse y solicitar un crédito, para desarrollar algún emprendimiento, dependiendo del área técnica, en la cual se desempeñen.

Así mismo, otro aspecto a destacar es la diversidad de género en el ámbito laboral, el cual genera equipos más creativos, innovadores y eficientes. Del mismo modo, el empoderamiento y emancipación de las mujeres, a través de la EFTP, puede brindarles acceso a la educación y a la formación profesional, lo que les permite tomar decisiones sobre sus vidas y carreras. Por consiguiente, a partir de su participación en formaciones en materia de emprendimiento y recibir apoyo gubernamental, pueden empoderarse, desarrollarse y organizarse.

Más aún, es indispensable continuar implementando políticas y programas que promuevan la igualdad de género en la EFTP, incluyendo la eliminación de estereotipos, la promoción de carreras no tradicionales o no convencionales, y la implementación de mecanismos para combatir la discriminación y el acoso.

En este sentido, se debe implementar estrategias, para atraer a las mujeres a carreras como la industria y la tecnología, a través de la difusión de información, la promoción de modelos a seguir, y el apoyo a las estudiantes. De manera similar, se debe fortalecer la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en la formación, siendo fundamental seguir promoviendo la igualdad de género en todos los niveles educativos y laborales, eliminando las barreras que impiden la participación plena de las mujeres en la EFTP.

Otro aspecto relevante, es la necesidad de continuar promoviendo, fortaleciendo y consolidando la colaboración entre instituciones de EFTP y empresas, para garantizar la relevancia de la formación y también facilitar la inserción de las egresadas en el mercado laboral.

Finalmente, es importante mencionar que, con el pasar del tiempo, las mujeres en forma casi anónima, pasan a formar parte de la formación de hombres y mujeres en áreas técnicas, aun cuando no era bien visto por los hombres. Pero, con la determinación y el ímpetu que caracteriza al género femenino, se encargó de la enseñanza de diversas competencias, muchas de esas prácticas las aprendían viendo a los hombres, replicando las mismas cosas que hacen los hombres.

Actuación de la mujer en la EFTP

La participación de las mujeres en la EFTP en Venezuela es significativa, y ha ido creciendo en los últimos años, aunque aún existen disparidades en ciertos campos. El Inces, junto con las escuelas técnicas y de artes y oficios, actualmente escuelas de emprendimiento, juega un papel fundamental en la formación del talento técnico en Venezuela.

En este sentido, el Inces⁷ como instrumento de cambio, en los últimos años evidenció avances significativos, los cuales se exponen en la Tabla 1:

Tabla N° 1.- Datos clave 2020-2024

Indicador	2020	2024	Crecimiento
Matrícula femenina	68.200	112.500	+ 65 %
Mujeres en TIC	18 %	34 %	+ 16pts
Instructoras	22 %	29 %	+ 7pts

Fuente: Inces (2024).

Estos resultados, sugieren que, sin miedo alguno, las mujeres andan con las manos y la ropa llena de grasa y aceite, con botas de seguridad, llenas de cemento, pero con los labios pintados, sin perder la femineidad que las caracteriza. Por consiguiente, se ha observado un crecimiento notable de la participación femenina en el sector no universitario, especialmente en el Inces, evidenciando la importancia del Instituto.

Del mismo modo, otro aporte relevante ha sido las políticas públicas desarrolladas por El Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Inces, a través de programas como "Educate en Venezuela Mujer", promoviendo la formación técnica y profesional de las mujeres, brindando acceso a capacitación en diversas áreas. Educate en Venezuela es una plataforma digital que viene a revolucionar la educación venezolana, renovando y brindando la oportunidad de estudios y preparación a jóvenes, adultos y adultas sin distinción de condición social, económica o de cualquier otra índole.

En este sentido, en la Tabla 1, se puede evidenciar la presencia de las mujeres en la EFTP, estos datos reflejan el incremento significativo femenino en aulas y talleres, a través de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM) en su vértice 2, Educación para el Empoderamiento de la Mujer Venezolana, y de la mano del Inces, dando respuesta oportuna, ante esta demanda.

⁷ Creado por Ley el 22 de Agosto de 1959 y reglamentado por Decreto el 11 de marzo de 1960 bajo la denominación de Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) (Inces, 2025).

Tabla N° 2.- Mujeres que se encuentran en proceso de formación por mes y estado (2024)

Estado	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Amazonas	791	882	927	196	146	144	314	142	3	
Anzoátegui	2.998	4.591	5.067	4.067	1.808	2.022	2.100	2.185	1.084	95
Apure	4.589	6.539	4.308	1.259	1.287	1.041	956	2.062	210	
Aragua	2.946	6.110	5.801	4.737	2.143	2.662	3.570	3.133	1.094	285
Barinas	447	3.624	7.556	5.384	1.573	1.507	1.843	1.834	219	
Bolívar	2.690	6.528	5.715	3.158	3.298	2.227	2.254	2.396	498	
Carabobo	6.283	6.674	6.167	4.442	2.292	1.954	1.633	3.904	1.948	27
Caracas	3.087	4.882	4.845	3.586	2.090	38.593	3.159	3.832	749	31
Cojedes	683	997	1.172	1.250	791	866	980	1.035	184	20
Delta Amacuro	409	1.199	1.015	1.493	462	400	312	227	200	18
Falcón	723	2.567	1.487	4.086	1.206	883	1.014	1.690	457	45
Guárico	2.435	2.478	3.276	2.076	949	1.273	1.904	4.001	334	285
La Guaira	1.088	2.687	2.056	616	281	399	170	418	41	
Lara	1.851	3.952	3.534	2.451	1.509	1.118	1.246	2.443	343	
Mérida	1.650	1.721	5.443	3.883	1.199	1.251	1.603	2.036	782	
Miranda	1.494	2.202	2.982	3.346	2.798	2.128	2.737	4.301	1.067	54
Monagas	2.158	2.393	1.838	1.102	824	1.166	905	1.427	358	51
Nueva Esparta	1.028	1.855	5.621	2.283	1.319	1.614	1.414	1.785	267	50
Portuguesa	3.957	4.031	8.100	5.100	1.361	1.080	1.202	1.267	272	
Sucre	912	1.984	5.879	4.121	1.558	1.355	1.816	7.804	2.033	34
Táchira	1.540	2.211	2.128	1.792	1.304	1.104	1.912	3.449	1.959	91
Trujillo	2.716	4.952	11.777	4.347	2.339	1.789	1.900	2.718	214	8
Yaracuy	700	5.967	4.307	1.244	871	956	1.123	2.210	303	23
Zulia	8.463	7.552	10.331	6.367	1.567	1.279	1.875	3.136	714	30
Total	55.638	88.578	111.332	72.386	34.975	68.811	37.942	59.435	15.333	544.430

Fuente: Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (2024c).

En consecuencia, la política de transversalización de la perspectiva de género, que el Inces como parte de la Mesa Nacional Ampliada del Vértice 2 de la GMVM ha impulsado, no sólo ofrece formación ordinaria sino también no convencional, facilitando que las mujeres se formen en electricidad, mecánica, carpintería, soldadura y otras, de acuerdo a sus necesidades, impulsando programas que buscan fortalecer la participación, emancipación y empoderamiento de las mujeres en la EFTP, considerando sus requerimientos y capacidades.

Reconocimiento del aporte de la mujer en la educación y trabajo comunitario

El Estado reconoce la importancia de la mujer en la EFTP, en este sentido, ha impulsado la transversalización de la perspectiva de género en el sistema educativo, promulgado leyes y desarrollado políticas públicas que valoran su rol protagónico, así como su participación en la educación y en el trabajo. Atendiendo los desafíos de igualdad, equidad y respeto a los derechos fundamentales.

Ciertamente, Abreu (2014) menciona que, la instrucción o educación gratuita y obligatoria en Venezuela tiene su origen en el histórico y célebre decreto 1723 del 27 de junio del año 1870, conformado por 66 artículos, promulgado durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco, a través del cual se crean espacios para la inclusión social de la época, constituyéndose en el marco legal que garantiza el derecho a la educación pública. De hecho, el artículo Art. 2º refiere:

La instrucción obligatoria es aquella que la ley exige a todos los venezolanos de ambos sexos, y que los poderes públicos están en el deber de dar gratuita y preferentemente. Comprende por ahora los principios generales de moral, la lectura y la escritura del idioma patrio, la aritmética práctica, el sistema métrico y el Compendio de la Constitución federal (Abreu, *ob. cit.*, p. 122).

Este precedente histórico sentó las bases de la educación para el trabajo, brindando a la población venezolana posibilidades de adquirir, según sus capacidades, las herramientas necesarias para incorporarse al campo laboral, con una formación en oficios prácticos. Una educación para el trabajo esencial para abordar los desafíos cambiantes del mundo laboral, que promueve la inclusión social, mejora la productividad y eleva la calidad de la fuerza laboral.

Por otro lado, durante la presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, la figura de la mujer, se hace visible, dejando atrás el rol de "oficios del hogar" que aparece en las partidas de nacimiento de sus hijos como profesión, el rol de estar en la casa, en la cocina o cuidando muchachos.

En consecuencia, a través de las leyes y políticas públicas impulsadas, las mujeres unidas a otras comenzaron a participar activamente en los quehaceres comunitarios, todo esto sin dejar de atender la casa, así asumieron vocerías, como lideresas natas, pasaron a darle perspectiva de género a la educación para el trabajo, incorporaron conscientemente su esencia – el aspecto amoroso como valor agregado de las mujeres – promoviendo y poniendo en práctica principios y valores, humanizando sus labores y desempeño en diversas áreas del campo laboral, caracterizando e impulsando indicadores de progreso socio productivo en las comunidades, con impacto en el desarrollo económico productivo y diversificado del país.

De la misma manera, los talleres y aulas se llenaron de sueños, de ilusiones, de prospectivas emprendedoras⁸; los hombres para ese entonces, se formaban en áreas como electricidad, mecánica y carpintería, por el contrario, las mujeres en cocina, costura y peluquería, siendo esta última la más demandada. Sin embargo, esta realidad ha cambiado con la participación de las mujeres en formaciones no convencionales, facilitando cumplir con los objetivos y metas de inclusión e integración orientadas a áreas que tradicionalmente estaban destinadas a los hombres.

Finalmente, es de destacar que, Prieto Figueroa (2006) propuso que la educación debe ser humanista y formar a los ciudadanos para ejercer sus derechos y deberes democráticos con libertad, responsabilidad y solidaridad. Tomando en cuenta estas ideas pedagógicas de Prieto Figueroa, comprendemos el rol de la mujer y sus aportes promoviendo y desarrollando principios y valores humanista en la labor y desempeño docente, así como a través de una crianza amorosa, formando a sus hijos e hijas y a los de la comunidad, hecho que se ve reflejado en la participación de la mujer en aulas y talleres.

Un legado que se transforma sin discriminación

El maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, defendió la idea de una educación inclusiva y accesible para todos, lo que implicaba la promoción de la participación de las mujeres en la formación. Su visión del Estado como ente responsable de la educación incluía la necesidad de asegurar que todas las personas, independientemente de su género, tuvieran acceso a oportunidades educativas.

En este sentido, su legado marcó las perspectivas de la educación inclusiva, los principios fundamentales de la educación y el acceso de las mujeres a la educación. Por consiguiente, la participación femenina en la EFTP en Venezuela ha representado una evolución histórica que entrelaza el pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa, la creación del Inces y los actuales desafíos de igualdad y equidad.

Así mismo, este análisis integral explora cómo estos aspectos han configurado oportunidades y barreras para que las mujeres participen en la EFTP, para la obtención de certificados en ocupaciones técnicas y la consecuente inserción laboral o emprendimiento. Considerando, en primer término, las bases conceptuales de la visión inclusiva de Prieto Figueroa:

1. “La educación debe ser democrática, gratuita y obligatoria”, planteada en su libro *El Estado Docente* (1947).

⁸ Desde el Inces, y en concreto desde la Escuela de Emprendedores, apostamos a desarrollar y a promover una cultura de emprendimiento orientada al aumento y a la diversificación de la producción de bienes y servicios a fin de incorporar a un importante segmento de la población al desarrollo económico y social de la nación. Para ello, la Escuela de Emprendedores ha programado un conjunto de cursos con la intención de favorecer el nacimiento de nuevos negocios y ayudar a la consolidación de la actividad con la misión de desarrollar el espíritu emprendedor de los participantes mediante una efectiva formación aunado a un acompañamiento técnico-profesional (Inces, 2022).

2. Sus aportes específicos a la EFTP, a través de la creación del INCE⁹, posteriormente transformado en el Inces, se enfocan en la educación productiva vinculada al desarrollo nacional, la superación del academicismo tradicional y la inclusión social a través del trabajo digno.
3. Aunque en su época menos del 5 % de las mujeres accedían a la formación técnica, su filosofía sentó las bases para futuras inclusiones.

Para Prieto Figueroa (1947), el Estado debía garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos, sin distinción de género, raza o clase social. En consecuencia, propició el acceso a la educación de las mujeres, partiendo de su visión de la educación como un derecho fundamental y herramienta para la transformación social, lo que implicaba que las mujeres debían tener acceso a la educación en igualdad de condiciones que los hombres.

Educación y Formación Técnica y Profesional

Prieto Figueroa (1948), presentó la *Ley Orgánica de Educación* basada en su visión del "humanismo democrático". De la misma manera, es de destacar que, fue un momento trascendental en la historia del sistema educativo venezolano, señalando el inicio donde el Estado asumió la responsabilidad principal de la educación, declarándose como un derecho humano y deber social fundamental. Esta ley estableció la estructura orgánica del sistema educativo, igualmente, definió los fines de la educación y los roles de diferentes actores comprometidos con los deberes y derechos consagrados en ella.

1. Entre los elementos fundamentales a destacar de dicha ley están:
2. Establece el principio del "Estado Docente", a través de una educación laica, gratuita y de calidad para todos los ciudadanos.
3. Establece la estructura orgánica del sistema educativo. Se configuran los distintos niveles y modalidades de la educación.
4. Establece los fines de la educación: elevar el nivel espiritual y moral de la nación, adiestrar a los ciudadanos para el desarrollo de su capacidad productiva, intelectual y técnica, y promover la cooperación y la solidaridad nacional. Siendo las mujeres las más pertinentes para poner en práctica tales fines.

9 Fue creado bajo un propósito de ley presentado en la Cámara del Senado del Congreso Nacional el 15 de abril de 1959 por los entonces senadores: Luis Beltrán Prieto Figueroa, J. M. Siso Martínez, Luis Tovar, Alfredo Celis, Ismael Ordaz y Juan Vicente Casanova; el 27 de julio de 1959 fue sancionada la ley y recibió el ejecútese el 22 de agosto del mismo año. Luego se reglamentó el 11 de marzo de 1960. Actualmente, esta institución está adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y fue en 2003 cuando el ex Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, mediante la Ley Habilitante emanó un decreto publicado en la Gaceta Oficial N° 37.809 del 3 de noviembre, donde se reorganiza con la finalidad de adecuarlo a los intereses del país, adquiriendo el nombre de Inces.

Del mismo modo, Prieto Figueroa, impulsó la creación del Inces en 1959 para ampliar las oportunidades de formación técnica de jóvenes y adultos, incluyendo a las mujeres (Inces, 2025), dejando un legado importante en la promoción de la educación inclusiva y accesible para todos, al enfatizar el papel del Estado en la garantía de la educación y la importancia de la participación de las mujeres en dicha formación.

Por consiguiente, a partir de estos antecedentes es de resaltar que, la EFTP es la que impulsa programas formativos que tienen como fin desarrollar habilidades, destrezas y competencias para el desempeño en ocupaciones técnicas en el ámbito laboral y del emprendimiento, siendo el Inces el mayor referente nacional que contribuye a fortalecer la participación de las mujeres en estos programas formativos, destacándose las ofertas formativas en ocupaciones productivas no convencionales, que facilitan la inclusión, el empoderamiento y la emancipación de las mujeres.

Por lo tanto, la participación de la mujer en la EFTP tiene un impacto social y económico significativo; en primer lugar, al acceder a una formación técnica de calidad, las mujeres adquieren competencias y conocimientos que les permiten alcanzar una mayor autonomía económica, mejorar la calidad de vida y contribuir de manera significativa al desarrollo de las comunidades.

En segundo lugar, aunque aún persisten desafíos por superar, como las brechas salariales, los llamados techos de cristal y los prejuicios, entre otros, son obstáculos que debemos seguir abordando, debatiendo y promoviendo políticas públicas para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva.

Finalmente, es de reconocer que el camino recorrido hasta ahora es un testimonio del poder y la determinación de las mujeres para romper paradigmas tradicionales, barreras y alcanzar su pleno potencial en cualquier campo que elijan, siendo su participación en la EFTP un medio para su empoderamiento y emancipación a través de la práctica del trabajo liberador.

Conclusión

Es necesario seguir profundizando en el esquema de las políticas públicas y programas como las Grandes Misiones Venezuela Mujer y Chamba Juvenil, así como, en la transversalización de la perspectiva de género, la educación inclusiva y de calidad que permite la formación de las mujeres como un derecho fundamental, y que el Inces como parte de la Mesa Nacional Ampliada del Vértice 2 de la GMVM ha venido impulsando, para precisar y visibilizar la importancia de la participación de la mujer en la FTP, sus aportes en cuanto al aspecto amoroso de las formaciones, su actuación ante el trabajo, el liderazgo

en las comunidades y los valores que transmite como la humanización, entre otros.

Por otro lado, es igualmente necesario, destacar el impacto que tiene en la economía la participación de las mujeres en la EFTP y su contribución al desarrollo económico productivo y diversificado del país, con el consecuente aumento de la productividad, ya sea desempeñando una ocupación productiva en el ámbito laboral o desarrollando un emprendimiento, a través de sistemas de monitoreo, seguimiento y control que aporten datos oficiales que puedan ser incluidos en los informes presentados por instancias como: CEDAW, CEPAZ, ACNUR, ONU Mujeres, GMVM, GMCHJ y el Inces.

Igualmente, se reconoce que el itinerario recorrido a través del desarrollo de políticas públicas y programas de EFTP, hasta ahora, muestran la fuerza y la determinación de las mujeres para romper paradigmas tradicionales y estereotipos de género, para alcanzar su pleno potencial, empoderamiento y emancipación a través de su participación en la EFTP, certificándose y vinculándose formal o informalmente en lo laboral y en las experiencias de trabajo liberador, en áreas técnicas como refrigeración, soldadura, maestra de obra, reparación de motos, electrodomésticos o máquinas de coser. En este sentido, es de resaltar que es un hecho la relevante y paradigmática participación de las mujeres en la formación técnica profesional en el país.

Por consiguiente, la participación de las mujeres en la EFTP es un tema complejo y multidimensional, que requiere coordinar esfuerzos integrales para abordar las desigualdades y continuar con la promoción de la igualdad de género como política pública. La implementación de estas políticas y programas que promueven la inclusión e integración de las mujeres como la *Gran Misión Venezuela Mujer y Mujer Productiva* Inces, han beneficiado el apoyo a la paridad de género en todas las áreas de la EFPT, esto ha resultado, un hecho decisivo para garantizar que las mujeres tengan acceso a oportunidades de formación especializada de calidad y empleo decente, contribuyendo así al desarrollo económico productivo y diversificado.

En este sentido, se reconoce que, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa realizó aportes significativos a la EFTP, con la ley de educación de 1948 y la creación del Inces en 1959, respaldando su visión de educación inclusiva, de calidad, como derecho fundamental, sin distinción de género y como herramienta para la transformación social.

Finalmente, es de destacar que, el Inces tiene un rol de vital importancia, ya que, sin distingo de género permite que las mujeres puedan ubicarse a la par de los hombres en materia de EFTP, a través de una oferta formativa y programas de formación, facilitándoles escoger la formación de su preferencia y de acuerdo a sus intereses. Del mismo modo, el instituto continúa impulsando la EFTP de las mujeres en áreas no convencionales,

constituyéndose como pilar social y moral de la sociedad venezolana, cada vez más empoderadas y emancipadas; siendo significativo la participación de las mujeres no sólo como amas de casa, sino, además, como lideresas en sus comunidades y formadoras.

Referencias

Abreu, A. (2014). Una mirada a las políticas educativas del Estado venezolano desde el Ilustre americano (1870) al Benemérito (1935). Perspectivas. Revista de historia, geografía, arte y cultura (Año 2 no. 3 ene-jun 2014). Maracaibo. Disponible en: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/ceshc-unermb/20170219012014/RPS73.pdf>. Visitado el 5 de noviembre del 2025.

Acevedo, D.; Biaggii, Y. y Borges, G. (2009). Violencia de género en el trabajo: acoso sexual y hostigamiento laboral. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, v.14 n.32 Caracas jun. 2009. Disponible en: [https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000100012#:~:text=Consecuencias%20de%20la%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20en,laborales%20\(28%25\)%2C%20desmotivaci%C3%B3n%20por%20el%20trabajo%20\(25%25\)](https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000100012#:~:text=Consecuencias%20de%20la%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20en,laborales%20(28%25)%2C%20desmotivaci%C3%B3n%20por%20el%20trabajo%20(25%25)). Visitado el 5 de noviembre del 2025.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2014). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CEDAW/C/VEN/CO/7-8. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10925.pdf>. Visitado el 28 de octubre del 2025.

Venezuela, República Bolivariana de. (2021). Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.667 de fecha 16 de diciembre de 2021. Disponible en: <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-organi-20220115184220.pdf>. Visitado el 28 de octubre del 2025.

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). (2023). Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2023, 31 de mayo). Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela (CEDAW/C/VEN/CO/9). Naciones Unidas. Disponible en: <https://docs.un.org/es/CEDAW/C/VEN/CO/9>. Visitado el 26 de octubre del 2025.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2016). El acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo permanece invisible en América Latina y el Caribe, alerta la CEPAL. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/noticias/acoso-sexual-ambitos-laboral-educativo-permanece-invisible-america-latina-caribe-alerta-la>. Visitado

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) (2023). Expertas del Comité Cedaw realizaron cuestionamientos sobre los datos presentados por Venezuela durante la revisión del noveno informe país. Centro de Justicia y Paz. 2023, 19 de mayo. Disponible en: <https://cepaz.org/expertas-del-comite-cedaw-realizaron-cuestionamientos-sobre-los-datos-presentados-por-venezuela-durante-la-revision-del-noveno-informe-pais/> . Visitado el 24 de octubre del 2025.

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) (2025). Sobre CEPAZ. Centro de Justicia y Paz. Disponible en: <https://cepaz.org/sobre-cepaz/> . Visitado el 24 de octubre del 2025.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) (2022). El Inces tiene una escuela de formación para emprendedores. Disponible en: <https://inces.gob.ve/index.php/2022/10/13/el-inces-tiene-una-escuela-de-formacion-para-emprendedores/> . Visitado el 22 de octubre del 2025.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) (2024a). Inces certifica a participantes de la Gran Misión Venezuela Mujer. Disponible en: <https://inces.gob.ve/index.php/2024/06/10/inces-certifica-a-participantes-de-la-gran-mision-venezuela-mujer/> . Visitado el 22 de octubre del 2025.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) (2024b). Datos Clave 2020-2024. Dirección Estratégica de Formación y Autoformación. Coordinación Nacional Mujer Inces Productiva.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) (2024c). N° de Mujeres que se encuentran en Proceso de Formación por mes y estado. Año 2024. Sistema Hacer. Dirección Estratégica de Formación y Autoformación. Coordinación Nacional Mujer Inces Productiva.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) (2025). Institución. El Inces nace en el año 1959 bajo la tutela de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Disponible en: <https://inces.gob.ve/index.php/institucion-2/> . Visitado el 22 de octubre del 2025.

Ley de Educación. (1948). Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela 211. Extraordinario. Octubre, 18,1948. Venezuela.

Prieto F., Luis B. (1947). El Estado Docente. Ediciones Monte Ávila. Venezuela.

Prieto F., Luis B. (2006). El Estado Docente. Fundación Biblioteca Ayacucho. Colección Claves de América N° 30. Disponible en: https://inces.gob.ve/wp-content/uploads/2020/10/El_Estado_docente.pdf.

ONU Mujeres (2025). Para todas las mujeres y niñas. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/about-us> . Visitado el 22 de octubre del 2025.

ONU Mujeres (2024). Informe sobre el examen de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en la República Bolivariana de Venezuela en el marco del Trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Disponible en: https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-09/b30_report_venezuela_en.pdf. Visitado el 22 de octubre del 2025.